

INDICADORES ESTRUCTURALES DE CONEXIÓN SOCIAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” Y GRUPOS TECNOLÓGICOS DE INTERÉS

Martín Hamilton Wilson Huamanchumo ^{1a}, José Claudio Guevara Bendezú ^{1a}, Pedro Félix Doroteo Neyra ^{1a}, George Argota Pérez ², Félix Ricardo Belli Carhuayo ^{1b}

¹ Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (UNICA). Ica, Perú.

c) Facultad de Ingeniería Civil. hamilton.wilson@unica.edu.pe

d) Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria

² Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente “AMTAWI”. Puno, Perú.

Una de las dificultades para el desarrollo social entre los centros de producción de ciencia y centros de producción de servicios tecnológicos está en limitaciones de conjugación métricas. El objetivo del estudio fue, describir indicadores estructurales de conexión social entre la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” y grupos tecnológicos de interés. Se estableció, cinco indicadores estructurales de conexión social: 1ro) estrategia operativa de planificación, 2do) reconstrucción del conocimiento científico, 3ro), aplicación del conocimiento científico, 4to), función principal de desarrollo sinérgico; y 5to) desafíos sociales. Se propone una pirámide de desempeño que muestra la visión, estrategia y voluntad de decisión, y que vincula a la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” y grupos tecnológicos de interés. Los indicadores estructurales de conexión social permiten el reconocimiento desde el origen y alcance de propuestas, la generación y validación como procesos de vínculos, prácticas a desarrollarse hasta el logro de compromisos y la responsabilidad como variable de satisfacción y éxito. Los indicadores estructurales de conexión social distinguen, resultados científicos y escalas de incrementos tecnológicos donde se marca la sinergia entre la investigación científica planificada y la competencia de los grupos tecnológicos sociales. Se concluye que, los indicadores estructurales de conexión social facultan la generación del pensamiento innovativo para la sostenibilidad local y permiten la visibilidad del desarrollo en el territorio.

Palabras clave: desarrollo sostenible – responsabilidad social – tecnociencia empresarial

DOI: 10.5281/zenodo.5758942

Resumen arbitrado de ponencia COCITES - 2021